

AÇILIŞ KONUŞMASI

Tünel CANATALI*

Sayın Rektör Yardımcım, Genel Sekreterim, Değerli Konuklarımız,

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin "ÜNAK '06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi" konulu toplantısına hoş geldiniz.

Çeşitli alanlardaki bilginin artışına paralel olarak bilimsel iletişimin bu denli önem kazandığı, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bilginin kullanıcı ortamına taşınmasının kolaylaştığı, akışının hızlandığı ve ekonomik bir değer kazandığı günümüzde bu toplantının Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor olması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur.

Ayrıca bu toplantının Ulu Önderimizin adını taşıyan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Üniversitemizin kuruluşunun 80. yılı kutlama programı içinde yer alması da bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır.

Katılımlarınız için şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına hepimize çok teşekkür ediyorum.

Bu toplantının gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi kütüphanesini destekleyen ve önemseyen Gazi Üniversitesi yöneticilerine, işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz ÜNAK yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

"Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi" konulu bu toplantının başarılı geçmesi, sonuçlarının bilim dünyasına ve mesleğimize olumlu katkılar yapması dileğiyle hepimize saygılar sunarım...

* Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Ankara (canatali@gazi.edu.tr).